

«SANOAT IQTISODIYOTI» FANINING DEMOKRATIK BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIGA VA ISLOHOTLAR TALABIGA MOS VAZIFALARI

Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich

Angren universiteti

+998936002770

U.yusupov@auni.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663067>

Annotatsiya: Har qanday fanlar kabi «Sanoat iqtisodiyoti» fani ham albatta o'z yo'nalishi bo'yicha ilmiy qarash va nazariyalarga tayanadi. Uning asosiy vazifasi esa sanoat sohasiga taalluqli iqtisodiy bilim va ilm hamda muayyan ko'nikma bilan qurollantirishdan iboratdir. Sanoat iqtisodiyoti, hamda demokratik bozor iqtisodiyoti sharoitida, belgilangan vaqtda va joyda xarakterliklari o'zida mujassam bo'lgan maxsus vazifalarga ega hisoblanadi. Bu vazifalar, o'zaro bog'liqlikni oshirish, shuningdek, erkinlikni muhofaza qilish va samarali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Quyidagi maqolada, demokratik bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat iqtisodiyotining muhim vazifalari va uni bajargan holda islohotlar talablariga oid bir nechta manba hamda ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sanoat iqtisodiyoti, mehanizm, global, statistika, texnika-texnologiya, innovatsiya, integratsiya.

Kirish: Demokratik bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat sektori, xalqaro bozorlar bilan integratsiya qilinishi va bu bozorlar bilan muvofiqlashtirilishi lozim. Bu, xarajatlar va importni kamaytirish, eksportni oshirish hamda mamlakatni xalqaro bozorlarda samarali hissa qilish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan yondashuvlardan biri hisoblanadi. Sanoat sohasida amalga oshiriladi. «Sanoat iqtisodiyoti» fanining vazifalari respublika ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining obyektiv sharoitlari, davlat iqtisodiy siyosatining asosiy yo'nalishlari va unga binoan amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyati hamda mazmuni bilan belgilanadi.

Mustaqil, shuningdek, qudratli davlat iqtisodiy siyosatining mohiyati va maqsadini tushungan holda sanoat ishlab chiqarishi va uning bo'g'inlarida bu siyosatni amalga oshirishning yo'l yo'riqlarini to'la anglash sanoat iqtisodiyotining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, sanoat ishlab chiqarishining holati hamda rivojlanish xususiyatlarini o'rganish, tahlil etish va uning istiqbolini belgilash haqida fikrlash ham katta ahamiyatga ega vazifalaridan biridir.

Bilim ko'nikma olish va uni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi va sanoat ishlab chiqarishini tashkil etish, boshqarish, samaradorligini oshirishning ilmiy va amaliy asoslarini aniqlash bo'yicha bilim va ko'nikma berish bular jumlasidandir. Har qanday bilim ham, hatto, jamiyat hayotining chuqur negizlariga kirib boravchi ilm ham muayyan harakat uchun qo'llanma bo'lganligi, jamiyatni tubdan o'zgartirishning amaliy maqsadlariga xizmat qilganligi uchun qimmatlidir. Shu sababli «Sanoat iqtisodiyoti» ham fundamental fanlar qatoridan o'rin olib, iqtisodiy taraqqiyotning muhim qomm-qoidalaridan sanoat sohasida foydalanish yo'llarini ko'rsatib berayotganligi tufayli ahamiyatli hisoblanadi¹.

Tadqiqot metodologiyasi

¹ AIIDURAHIM ORTIQOV SANOAT IQTISODIYOTI 2014

Bugungi globallashuv davrida, zamonaviy sanoat siyosati eski sanoat siyosatidan chiqishga harakat qiladi hamda hukumatning iqtisodiyotdagi o'rnini, xususan hukumatlar tanlashi kerakmi degan keskin savol bo'yicha munozaralar va sektorlar o'rtasida amalga oshiriladi. Sanoat iqtisodiyoti iqtisodiyotning bir bo'limidir. Shuningdek, sanoat iqtisodiyoti mikroiqtisodiy nazariya hisoblanib, firmalar, bozorlar va tarmoqlarni tahlil qiladi. «Sanoat iqtisodiyoti» fani va ilmining barcha muammolarini oiganishda unga tarixiy yondashish kerak. Shuningdek, gumanitar fanlar masalasida eng ishonarli narsa - bu, asosiy tarixiy bog'lanishni unutmaslikdir. Har bir masalaga tarixdagi ma'lum hodisa qanday paydo bo'lganligi, bu hodisa o'z rivojlanishida qanday bosqichlardan oiganligi nuqtai nazaridan qarab, ana shu rivojlanish, taraqqiyot qanday ro'y berganligiga e'tibor qaratish zarur.

Adabiyotlar sharhi

Iqtisodchi olim Astanakulov (2020) izlanishlari natijasiga ko'ra sanoat korxonalarida investitsiya faoliyati tahlilining tashkiliy, uslubiy hamda texnik jihatlarini o'zaro bog'liqlikda amalga oshirish bosqichlarining metodologik sxemasini taklif etgan va investitsiya faoliyati tahlilining turlari bo'yicha asosiy vazifalarni qayd etgan².

Dunyo olimlari jumladan: Alex Kane, Zvi Bodie, Alan Marcus (2011) investitsiya muhiti, uning elementlari, qimmatli qog'ozlar tahlili, hosilaviy qimmatli qog'ozlar va investitsiyalar portfelini boshqarish hamda risklar tahlili borasida³ izlanishlar olib borgan bo'lsa, Subramanyam (2014) esa korxonaning ichki (joriy va uzoq muddatli aktivlarga) va tashqi (qimmatli qog'ozlar, ulushli investitsiyalar, biznes birlashuvlari va h.z.) investitsiyalari tahlilining maqsad, vazifalari hamda uslubiyotini aniq ma'lumotlar bilan ko'rsatib bergan⁴. Sanoat tarmoqlarini uzluksiz xomashyo va zamonaviy infratuzilma bilan ta'minlash zarur - deb ta'kidlab o'tdilar Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev⁵

Tahlil va natijalar

Bozoriqtisodiyotisharoitidakorxonalariningasosiyfondlarivaishlabchiqarishquvvatidanfoydalanishsamaradorliginioshishishalohidao'rintutadi.Korxonaningasanoatishlabchiqarishdagi'o'rnini,uningmoliyaviyholati,bozordagiraqobatbardoshligihamyuqoridagilargabog'liqbo'ladi.Asosiy fondlarni yangilash va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish. Sanoatning barcha tarmoqlarida asbob-uskunalarining ishlash vaqtini oshirish uchun zaxiralar juda katta. Misol uchun, burg'ulashda asbob-uskunalar to'g'ridan-to'g'ri tog' jinslarini yo'q qilish jarayoni bilan shug'ullanadi, ya'ni, asosiy ishlab chiqarish jarayonida quduqni qurishning umumiy kalendar vaqtining atigi 14-15% ni tashkil qiladi. Qolgan vaqt uskunalar boshqa ish turlari bilan band bo'ladi yoki ishlab chiqarish jarayonida umuman yo'6q. Taxminan 50-60% hollarda fermadagi asbob-uskunalar umuman ishlamaydi, chunki u o'rnatish, demontaj qilish, ko'chirish, ta'mirlash, konservalash, zaxiralash, ta'mirlashni kutish va hokazo jarayonlarida bo'ladi. Shuning uchun uning ulushi. quduqlarni burg'ilashdaishtirok etish vaqti ham kamroq. Bundan tashqari, burg'ulash uskunalarining kalendar ish vaqtining atigi 60-70 foizi unumdor vaqtga

² Astanakulov O.T. (2020) Korxonalar investitsiya faoliyati tahlili metodologiyasini takomillashtirish. -T.: TMI, iqtisodiyot fanlari doktori (Dsc) dissertatsiyasi avtoreferati, -16 b.

³ Bodie, Zvi. (2011) Investments / Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus.—9th ed. p. cm.—(The McGrawHill/Irwin series in finance, insurance and real estate), P.994

⁴ Ibragimov A.K., Karimov A.A. (1999) Xorij sarmoyalari buxgalteriya hisobi. - T.: O'zbekiston, - 144 b.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev. Oliy Majlisga Murojaatnomasi.

Xalq so'zi № 19 (7521) 25.01.2020 yil

⁶ SANOAT ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA ASOSIY FOND LARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARINorkulov Odil Abdurasulovich

to'g'ri keladi, qolganlari esa samarasiz sarflanadi: avariylar va asoratlarni bartaraf etishga, alohida ishlab chiqarish bo'g'inlari ishidagi nomuvofiqlik tufayli tashkiliy tanaffuslarga, va ta'mirlash ishlari. Ish vaqti balansidan foydalanishni yaxshilash bir xil qurilmalar parki bilan sezilarli darajada kattaroq kirish hajmini olish imkonini beradi. Malakatimiz milliy boyligi, shu jumladan, milliy mulkimizning muhim qismini asosiy fondlar tashkil etadi. Asosiy fondlarga xizmat davri bir yildan ortiq va qiymati 15 eng kam ish haqqidan ortiq bo'lgan mehnat vositalari kiradi va ular bajaradigan funksiyasiga qarab quyidagi guruhlariga ajratiladi: imoratlar, inshootlar, o'tkazuvchi qurilmalar, mashina va uskunalari, transport vositalari, ishlab chiqarish asbob va uskunalari, xo'jalik asbob va uskunalari, o'lchov asboblari va laboratoriya jihozlari va boshqa asosiy fondlar.

Taklif va xulosalar:

jasscunlashgan. Siinoil tiiraqqiyoliniig muhim qonuniyatlaridan biri sanoat xotliuhiriniig madiiniy-lcxnikaviy, ma'naviy-ma'rifiy darajasiinnj' o'sislii, ishlab chiqarish malakasi va tajribasining tinmay oshib borishidir. OVhckiston mchnatkashlarining bilim va ko'nikmasi, ishlab chiqarish malakasi va mahorati, madaniy va ma'rifiy saviyasini yuqori darajaga ko'tarish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarda ham sanoatning yuqori o'rin tutishini ko'rish mumkin. Sanoat mamlakat mudofaa qobiliyatiniag moddiy asosi, elyurtda tinchlik va barqarorlikni saqlashning muhim omili, qo'shni mamlakatlar mustaqilligiin, hamkorligi va birdamligini ta'minlovchi muhim sohadir. O 'zbekiston davlati mudofaasini kafolatlashda sanoatning roli bebahodir. Sanoat shunday tarmoqki, barcha mamlakatlarning siyosiy, iqtisodiy va tashkiliy intilishlari, ulaming xo'jalik jihatdan birlashishi, ya'ni iqtisodiy integratsiya tavsifida o'z ifodasini topadi. Natijada barcha mamlakatlarning tabiiy, mehnat va moliyaviy resurslaridan, fan-texnikaning barcha yutuqlaridan oqilona foydalanish inokoniyaatlari yuzaga keladi.

References:

1. ALLIDURAHIM ORTIQOV SANOAT IQTISODIYOTI 2014
2. Astanakulov O.T. (2020) Korxonalar investitsiya faoliyati tahlili metodologiyasini takomillashtirish. –T.: TMI, iqtisodiyot fanlari doktori (Dsc) dissertatsiyasi avtoreferati, -16 b.
3. Bodie, Zvi. (2011) Investments / Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus.—9th ed. p. cm.— (The McGrawHill/Irwin series in finance, insurance and real estate), P.994
4. M.Sh.AHMEDOVA SANOAT STATISTIKASI
5. Yasheva G. Klasterы v belorusskoy ekonomike. // Nauka i innovatsii. 2012, № 8. S. 34-36. № 9. S. 28-30.
6. Ibragimov A.K., Karimov A.A. (1999) Xorij sarmoyalari buxgalteriya hisobi. - T.: O'zbekiston, - 144 b.
7. Astanakulov O.T. (2020) Korxonalar investitsiya faoliyati tahlili metodologiyasini takomillashtirish. –T.: TMI, iqtisodiyot fanlari doktori (Dsc) dissertatsiyasi avtoreferati, -16 b.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev. Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
9. Xalq so'zi № 19 (7521) 25.01.2020 yil
10. Ibragimov A.K., Karimov A.A. (1999) Xorij sarmoyalari buxgalteriya hisobi. - T.: O'zbekiston, - 144 b.
11. Solvell O., Lindqvist G., Ketels C. The Cluster Initiative Green Book, 2003.Elektronnyyresurs: <http://www.cluster-research.org>.

12. Stat.uz
13. Вахобов А.В., Таджібайева Д.А., Хажібакіев Ш.Х. (2015) Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: dasrlik. – Toshkent. Baktrisa press, 88-89 – b.
14. Савитская Г.В. (2017) Экономический анализ: учебник—14-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРАМ, –649 с.

